

AXBOROTNI DAROMAD MANBAIGA AYLANTIRISH

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Usmonova Shahzoda Ahmadjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti
yo`nalishi 104-guruh talabasi

Annotatsiya: Zamonaviy iqtisodiyotda axborot eng qimmatli resurslardan biri sifatida tan olinmoqda. Axborotni daromad manbaiga aylantirish, korxonalar va tashkilotlarga yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, raqobatbardoshlikni oshirishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada axborotni to'plash, tahlil qilish va uni foydali ma'lumotga aylantirish orqali qanday daromad olish mumkinligi ko'rib chiqiladi. Maqolada axborotning qimmatbaho aktivga aylanishi uchun zamonaviy texnologiyalardan, jumladan, katta ma'lumotlar (big data) tahlili, sun'iy intellekt va raqamli marketing vositalaridan qanday foydalanish kerakligi tushuntiriladi. Shuningdek, axborotni tijoratlash jarayonida axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish muhimligi ham yoritiladi. Maqola tadbirkorlar va biznes vakillariga axborotdan samarali foydalanish va uni daromad manbaiga aylantirish bo'yicha foydali tavsiyalar beradi.

Аннотация: В современной экономике информация признана одним из самых ценных ресурсов. Превращение информации в источник дохода не только открывает новые возможности для компаний и организаций, но и играет важную роль в повышении конкурентоспособности. В данной статье рассматривается, как собирать, анализировать и преобразовывать данные в ценные инсайты, которые могут приносить доход. Описывается, как использовать современные технологии, такие как анализ больших данных, искусственный интеллект и инструменты цифрового маркетинга, для превращения информации в ценный актив. Также подчеркивается важность информационной безопасности и защиты персональных данных в процессе монетизации информации. Статья предлагает практические советы для предпринимателей и представителей бизнеса по эффективному использованию информации и её превращению в источник дохода.

Annotation: In the modern economy, information is recognized as one of the most valuable resources. Turning information into a source of income not only creates new opportunities for companies and organizations but also plays a crucial

role in enhancing competitiveness. This article explores how to collect, analyze, and transform data into valuable insights that can generate revenue. It explains how to utilize modern technologies such as big data analytics, artificial intelligence, and digital marketing tools to make information a valuable asset. Additionally, the article highlights the importance of information security and the protection of personal data in the process of monetizing information. The article offers practical advice for entrepreneurs and business representatives on effectively utilizing information and turning it into a source of income.

Kalit soʻzlar: biznes, raqamli marketing, reklama, sunʼiy intellekt, axborot xavfsizligi, elektron tijorat.

Ключевые слова: бизнес, цифровой маркетинг, реклама, искусственный интеллект, информационная безопасность, электронная коммерция

Keywords: business, digital marketing, advertising, artificial intelligence, information security, e-commerce.

Axborot texnologiyalari va internetning rivojlanishi bilan bugungi kunda axborot qimmatbaho aktivga aylandi. Biznes olamida muvaffaqiyat qozonish uchun faqat moddiy resurslar emas, balki to'g'ri va qimmatli axborotni to'plash, uni tahlil qilish va undan daromad olish ham juda muhim. Ushbu maqolada axborotni daromad manbaiga aylantirishning yo'llari, usullari va afzalliklari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Axborotni daromad manbaiga aylantirish bu ma'lumotlardan foydalanib, kompaniya yoki shaxsiy daromadni oshirish jarayonidir. Buning uchun axborotni tahlil qilish, turli tahliliy dasturlardan foydalanish, ma'lumotlar bazalarini boshqarish va ulardan qimmatli xulosalar chiqarish talab qilinadi. To'g'ri ishlov berilgan ma'lumot biznes jarayonlarini yaxshilash, yangi mahsulotlar yaratish yoki xizmatlarni takomillashtirish imkonini beradi.

Axborotni daromad manbaiga aylantirishning turli yo'llari mavjud:

a) Ma'lumotlarni Sotish

Kompaniyalar o'zlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlar bazasini boshqa kompaniyalarga sotish orqali daromad olishlari mumkin. Masalan, reklama agentliklari ma'lumotlarni tahlil qilib, maqsadli auditoriyaga yo'naltirilgan reklama kampaniyalarini tashkil qilishlari mumkin.

b) Tahliliy Xizmatlar

Ko'plab kompaniyalar ma'lumotlarni tahlil qilish xizmatlarini ko'rsatish orqali daromad olishadi. Ular mijozlar uchun turli tahlillarni o'tkazib, kerakli xulosalar

chiqarib beradi. Bu esa biznes strategiyasini ishlab chiqish yoki yaxshilash uchun qimmatli ma'lumot manbasi hisoblanadi.

c) Raqamli Marketing va Reklama

Raqamli marketing vositalari orqali axborotni daromad manbaiga aylantirishning yana bir yo'li mavjud. Ma'lumotlar tahlili orqali reklama kampaniyalarini optimallashtirish va to'g'ri auditoriyani tanlash orqali kompaniyalar reklama xarajatlarini samarali yo'naltirishlari mumkin. Bundan tashqari ⁵³resagisv marketing ham mavjud bo'lib, Adriano Leonel bunga shunday ta'rif bergan: Tamaki kompaniyalari o'zlarining iste'molchilar bazasini saqlab qolish va kengaytirish uchun agressiv marketing taktikalaridan foydalandilar, jumladan, yoshlar va aholining qatlamlarini nishonga olish kabi axloqiy jihatdan shubhali amaliyotlar olib borishgan.

d) Kontent Yaratuvchiⁱ

Internetda turli kontent turlari, masalan, maqolalar, videolar va bloglar yaratish orqali ham daromad olish mumkin. Bu jarayonda eng qimmatli resurs - qiziqarli va o'qiladigan ma'lumotdir. Reklama va homiyliklar orqali foyda olish mumkin.

Axborotni daromad manbaiga aylantirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni juda katta. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data) tahlili, va ma'lumotlarni avtomatik ravishda tahlil qilish usullari kompaniyalarga ko'proq va qimmatli ma'lumotlar olish imkonini beradi. Bu esa ularning raqobatbardoshligini oshiradi va daromad olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Sun'iy intellekt axborotni tahlil qilish va uni qimmatli ma'lumotga aylantirishda katta ahamiyatga ega. U turli jarayonlarni avtomatlashtirish va xatolarni kamaytirish orqali tez va sifatli ma'lumot olish imkonini beradi. Katta ma'lumotlar tahlili (big data) orqali kompaniyalar o'z mijozlari haqida chuqurroq ma'lumot olishlari va bu ma'lumotlar asosida yangi strategiyalar ishlab chiqishlari mumkin. Bu jarayonda katta hajmdagi ma'lumotlar tahlil qilinadi va foydali tendensiyalar aniqlanadi.

Axborotni daromad manbaiga aylantirish oson jarayon emas va unda qator qiyinchiliklar mavjud. Bu jarayonda asosiy muammolar:

a) Axborot Xavfsizligi

Ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va ularning noto'g'ri qo'llanilishidan himoya qilish juda muhim. Ma'lumotlarning o'g'irlanishi yoki buzilishi kompaniya uchun katta moliyaviy va obro' yo'qotishlariga olib kelishi mumkin.

⁵³ Adriano Leonelning "Bugun chekishni to'xtating" asaridan 211 betidan olingan.

⁵⁴Axborot xavfsizligi strategiyasi: xavfsizlig strategiyasi tashkilotining umumiy strategig rejalashtirish faoliyati bir qismi vaamalga oshirish, saqlab va tashkilotning xavfsizlik xatti yaxshilash uchun harakat tizimli rejasi sifida xizmat qladi.

b) Shaxsiy Ma'lumotlarni Himoya Qilish

Axborotni tijorlashtirish jarayonida shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyiligini saqlash muhimdir. Qonun hujjatlariga rioya qilmaslik kompaniyaga nisbatan jiddiy jarimalarga olib kelishi mumkin.

Axborotni daromad manbaiga aylantirish jarayonida texnologiyalar va tahlil usullarining takomillashuvi davom etadi. Kelajakda sun'iy intellekt va mashinasozlik o'rganish (machine learning) texnologiyalari yanada rivojlanib, axborotdan foydalanishning yangi usullari paydo bo'lishi kutilmoqda. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlarga bo'lgan talab o'sishi bilan ularni tijorlashtirish imkoniyatlari yanada kengayadi. Bundan tashqari axborotdan daromad olishning ko'plab afzalliklari mavjud. Bular:

Kam xarajat: Axborotni yaratish yoki yig'ish uchun ko'pincha katta sarmoya talab etilmaydi.

Moslashuvchanlik: Bu sohada ishlash vaqti va joyi chegaralanmagan, bu esa uni ko'plab odamlar uchun jozibador qiladi.

Cheksiz imkoniyatlar: Internet va texnologiyalar imkoniyatlarini to'liq ishga solgan holda har qanday axborotdan daromad olish mumkin.

Axborotni daromad manbaiga aylantirish bugungi kunda juda dolzarb mavzu hisoblanadi. Har bir inson o'z bilim va tajribasidan kelib chiqib, bu jarayonga o'z hissasini qo'shishi va bu orqali daromad olish imkoniyatini ko'rib chiqishi lozim.

Axborotni daromad manbaiga aylantirish ko'plab usullar orqali amalga oshirilishi mumkin. Quyida axborotni daromadga aylantirishning bir necha mashhur va samarali yo'llari keltirilgan:

Kontent yaratish va monetizatsiya

Blog yuritish: Blog ochib, unda turli mavzularda ma'lumotlar, maqolalar yozish orqali foyda olish mumkin. Reklama joylashtirish, hamkorlikda mahsulot yoki xizmatlarni reklama qilish daromad olishning asosiy yo'llaridan biridir.

⁵⁵Monetizatsiya — (lot. moneta — tanga, pul) bu jismoniy yaratgan yoki onlayn taklif qiladigan har qanday narsadan daromad olish. Bu ko'pchilik uchun mos keladi, masalan, blogerlar, ishlab chiquvchilar, onlayn kurs o'qituvchilari.

⁵⁴ Nam Nguyenning "Essential cyber security Al-kitobi" dan olingan.

⁵⁵ <http://uz.wikipedia.org>

YouTube kanali: Videokontent yaratish orqali reklama, homiyliklar va mahsulot joylashtirish orqali daromad topish mumkin. Kanalga obunachilar soni oshgani sari daromad olish imkoniyati kengayadi.

Podkastlar: Audio kontent yaratib, reklama joylashtirish yoki homiylarni jalb qilish orqali daromad olish mumkin.

Elektron kitoblar (eBook): Maxsus mavzudagi axborotni elektron kitoblar shaklida tayyorlab, onlayn sotish orqali daromad olish.

Onlayn kurslar va ta'lim platformalari

Vebinarlar va treninglar: O'z bilim va tajribangizni ma'lum bir mavzuda onlayn vebinar yoki treninglar o'tkazish orqali o'rgatish mumkin. Buning uchun qatnashuvchilardan haq olinishi mumkin.

Onlayn kurslar: Ma'lum bir mavzudagi bilimlarni kurslar shaklida o'rgatib, ularni Udemy, Teachable yoki Coursera kabi platformalarda joylashtirish orqali daromad olish mumkin.

Axborot xizmatlari va maslahat berish

Konsultatsiya va maslahat xizmatlari: Ma'lum bir sohada tajribaga ega bo'lsangiz, boshqa odamlarga maslahat berish yoki loyihalarni ishlab chiqish orqali daromad topish mumkin.

Ma'lumotlar analitikasi va tadqiqotlar: Tahlil qilish qobiliyatingiz bo'lsa, korxonalariga ma'lumotlarni tahlil qilish, tadqiqotlar o'tkazish va strategik tavsiyalar berish orqali pul ishlashingiz mumkin.

Affiliate marketing (Hamkorlik dasturlari)

Affiliate marketing: Internet orqali mahsulot yoki xizmatlarni reklama qilish orqali daromad topish. Buning uchun maxsus havolalar (affiliate havolalari) orqali sotilgan mahsulot yoki xizmatlardan komissiya olish mumkin.

Axborotni sotish va ma'lumotlar almashish

Axborotni sotish: Noyob ma'lumotlar, tadqiqotlar yoki hisobotlarni sotish orqali daromad olish mumkin. Bunda axborotning qiymati va ahamiyatini tushunish muhim.

Data brokerlik: Ma'lumotlarni yig'ish va ular bilan savdo qilish. Bunda boshqa kompaniyalarga kerakli ma'lumotlarni taqdim etish orqali pul topish mumkin.

Axborot asosida mahsulot yaratish

Dasturiy ta'minot yoki ilovalar: Ma'lum bir muammoni hal qilish uchun axborot asosida dastur yoki mobil ilova ishlab chiqish va uni sotish orqali daromad olish mumkin.

Axborot bilan bog'liq xizmatlar: Ma'lumotni qayta ishlash, tahlil qilish yoki ma'lumotlar bazalarini yaratish orqali xizmatlar ko'rsatish mumkin.

Patreon yoki pullik a'zolik

Patreon: Maxsus kontent yoki ma'lumotlarni faqat pullik obunachilar uchun taqdim etish orqali daromad olish mumkin.

Pullik a'zolik: O'z kontentingiz yoki ma'lumotlar resursingizga pullik a'zolik tizimi orqali kirish imkoniyatini taqdim etish.

Frilanserlik va bir martalik loyihalar

⁵⁶Frilans (ing. freelance), [1] frilanser (ing. freelancer) yoki yollanma ishchi, odatda o'z-o'zini ish bilan ta'minlovchi va ma'lum bir ish beruvchiga bog'lanib qolmaydigan shaxs uchun ishlatiladigan atama hisoblanadi. Frilanserlik xizmatlari: O'z sohangizda ma'lum bir xizmatlar taqdim etib, freelancer platformalari orqali buyurtma olish orqali daromad topish mumkin.

Bitta loyihalar: Loyihalar asosida ish olib borish, masalan, maqolalar yozish, tahliliy hisobotlar tayyorlash va boshqa loyihalarni amalga oshirish.

XULOSA: Axborotni daromad manbaiga aylantirish zamonaviy biznes uchun yangi imkoniyatlar yaratib, kompaniyalarga o'z raqobatbardoshligini oshirishda yordam beradi. Bu jarayonda to'g'ri strategiya tanlash va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Axborotni tijoratlash jarayonida axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalalariga jiddiy e'tibor berish lozim. Shu sababli, axborotni samarali boshqarish va uni qimmatli aktivga aylantirish muvaffaqiyatli biznes yuritishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davenport, T. H. va Xarris, J. G. (2007). Analitika bo'yicha raqobat: g'alaba qozonishning yangi ilmi. Garvard Business Press.
2. McKinsey Global instituti. (2011). Katta ma'lumotlar: innovatsiyalar, raqobat va mahsuldorlikning navbatdagi chegarasi. McKinsey & Company.
3. O'Reyli, T. (2016). WTF? Kelajak nima va nima uchun bu bizga bog'liq. HarperBusiness.
4. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: Peer-to-Peer elektron pul tizimi. [Bitcoin.org](https://
5. "Ma'rifat" gazetasidan.
6. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta'siri. Ilm-fan va ta'lim, (6 (21)).

⁵⁶ <http://uz.wikipedia.org>

7. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o'zbekistonda ma'naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
8. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta'lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).